

o penado Pavão

opinião como direito

AINDA ESTOU AQUI

março 5, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, poesia

Ano 13 – vol. 03 – n. 17/2025

“Discordar, sim.

Divergir, sim.

Descumprir, jamais.

Afrontá-la, nunca.

Traidor da Constituição é traidor da pátria”

Ulysses Guimarães

A ênfase apaixonada com que alguns discutiram o filme premiado do cineasta Walter Salles ganhou a internet como se fosse a Marques de Sapucaí. Caricatos, desavisados, especialistas e gente do meio, gente de toda espécie. Quase como torcidas organizadas.

Não assisti o filme; não por qualquer viés ideológico. Conheço o fato histórico e espero que sobre o assunto ainda se ponha luz, como a que teve o Gabeira, ao reconhecer que a sua luta não era contra a ditadura. O propósito – confessou o guerrilheiro aposentado – era instalar a ditadura do proletariado.

O acontecimento que virou filme – sem que se negue a dor da família – deve ter suas nuances de romantização piedosa que é própria do esquerdismo. Mas duvido que o filme trate do envolvimento ativo do retratado na película com o partido comunista soviético. A despeito disso é bom que existam obras assim, mesmo com derrapadas factuais que o tempo se encarregará de corrigir. Duvidam? O tempo faz milagres e a história jamais será reescrita.

Mas volto ao ponto em que disse ainda não ter assistido o filme. Tenho dificuldades em ir a salas de cinemas e ver pessoas com celulares ligados com as telas rompendo a penumbra, mesmo após as advertências feitas, atrapalhando os obedientes. Algumas chegam até a atendê-los e resistem a usar o toque silencioso do aparelho. Mas também tenho receio de que algum pé me atinja a cabeça por algum adolescente que – suponho – recebeu dos pais a tolerância de colocar os pés sobre a mesa em casa, enquanto cada um tem a atenção em uma tela de celular durante as refeições. Tenho receio de me deparar com pessoas a se meterem a críticos e conversarem durante a exibição. Só por isso.

Conquanto não tenha assistido o filme, se bem compreendido, verão que o registro histórico é para que nunca mais aconteça o que infelizmente continua acontecendo, sem baionetas ou fuzis e tanques. Os carrascos de hoje usam gravatas estilosas, canetas e relógios refinados e se autoproclamam salvadores da democracia.

Quem festeja o prêmio como uma conquista de beligerância entre esquerda e direita não conseguiu compreender o significado da defesa da dignidade da pessoa humana. Sem se dar conta apenas reproduz um discurso dos anos sessenta, sem o esclarecimento de que não houve uma disputa entre Santos. Como se infere do que disse o guerrilheiro aposentado: era nós contra eles.

Que bom que houve um prêmio internacional ao filme que agora vai para a videoteca fazer companhia ao filme alemão – também vencedor do Oscar de filme estrangeiro – **A Vida dos Outros**.

Enquanto isso eu ainda estou aqui, esperando que a Constituição deixe de ser subvertida por revolucionários de iPhone que abriram porões para demonstrar que não aprenderam com o passado. Mas para minha frustrante constatação assisto ao silêncio dos juristas que defendem a democracia. Quando falam (alguns) se demonstram falaciosos quanto ao que escreveram; suas ideias desbotadas pelos fatos demonstram o que os impediu de evoluir.

Não existe meio termos para valores que impõem observação ética como se fosse um cardápio. Ou há defesa da liberdade, da integridade humana e da democracia de forma geral ou os discursos são só metáforas elaboradas para uma ação midiática torpe.

Quando aquelas 13 colônias se insurgiram contra o reino para estabelecer uma declaração de liberdade o fizeram com compromissos que perduram até hoje. Por lá, apesar das intempéries de governos que subverteram a evolução humana, felizmente prevaleceu a vontade geral e com o mesmo catálogo de direitos de mais de 200 anos o curso da história parece ter sido retomado.

Já por aqui a inação de uns e a esperteza de outros nos faz reféns do tempo embora saibamos que a maldade não dura para sempre. Só não queiram que eu, como muitos outros cidadãos, aceite – calados – que uma Constituição seja ultrajada com requinte de crueldade, impondo a vida em porões fétidos a quem, desarmado, desejou se manifestar.

O certo é que ainda estou aqui. Não sei quando ou de onde virá a resposta, mas a espera não é só minha, o que de certo modo me conforta.

Ainda Estou Aqui não é apenas uma película cinematográfica. Se bem interpretada é a repetição da história que um dia juraram não repetir, agora com novos protagonistas.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- TRAIDORES DA PÁTRIA**
dezembro 1, 2022
Em "Jurídico"
- A TRAIÇÃO CONSTITUCIONAL**
abril 6, 2022
Em "Opinião"
- DESCONSTITUCIONALISMO O?**
outubro 5, 2023
Em "Jurídico"

com a tag constituição, democracia, literatura, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado em Direito da Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ATRITOS E CONFLITOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

AINDA ESTOU AQUI

ATRITOS E CONFLITOS

UM ADEUS A SOFIA

SALVEM A JUSTIÇA!

ANISTIA, FATO MATERIAL JULGADO, RANCOR E ÓDIO

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA...** em **PODRES PODERES**